

O papel das evidências científicas na produção de políticas climáticas no Brasil: um estudo de caso sobre o processo de elaboração das Comunicações Nacionais – Especialistas

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “O papel das evidências científicas na produção de políticas climáticas no Brasil: um estudo de caso sobre o processo de elaboração das Comunicações Nacionais”, de responsabilidade de Andréa XXXX XXX, estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os objetivos desta pesquisa são: 1) analisar o fluxo da informação científica durante o processo de elaboração da Quarta Comunicação Nacional do Brasil (4CN); 2) mapear as fontes de informação usadas pelos tomadores de decisão e produtores de políticas climáticas no âmbito da Administração Pública Federal¹; e 3) analisar a relação entre especialistas em mudança do clima e a produção de subsídios para a tomada de decisão e a produção de políticas climáticas. Dito isso, gostaria de consultá-lo(a) sobre seu interesse e disponibilidade de cooperar com a pesquisa.

A coleta de dados será realizada por meio da aplicação deste questionário online. O questionário trata: da sua situação funcional; da geração de informação científica sobre mudança do clima para a elaboração da 4CN; e do desenvolvimento de seu trabalho relativo à geração de informação sobre mudança do clima na política pública. O questionário tem duração aproximada de 35 minutos.

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização da pesquisa. Como toda pesquisa em Ciências Sociais e Humanas, essa pesquisa envolve riscos, tais como, constrangimento; irritabilidade; incômodo; cansaço; quebra de sigilo e confidencialidade; e quebra de anonimato. Para minimizar os riscos, medidas preventivas serão adotadas, como: formulação de perguntas objetivas; manutenção de sua confidencialidade e privacidade; e não utilização das informações seu prejuízo e/ou de sua instituição. Em relação ao risco de quebra de sigilo, todos os dados provenientes de sua participação na pesquisa ficarão sob a guarda da pesquisadora responsável e serão transferidos para um dispositivo eletrônico local e todo e qualquer registro de qualquer plataforma virtual, ambiente compartilhado ou "nuvem" será apagado.

¹ Seção do instrumento adaptada de DOI: 10.38116/td2619.

Espera-se que esta pesquisa ajude no aprimoramento do conhecimento acadêmico sobre a interface entre ciência e políticas públicas. A partir do compartilhamento de sua experiência, você estará contribuindo para o melhor entendimento sobre o uso de fontes científicas na formulação de políticas climáticas no país. Ademais, de forma indireta, sua reflexão sobre as práticas e abordagens aqui tratadas poderá levá-lo(a) a identificar oportunidades de melhorias em processos e mecanismos utilizados para informar políticas públicas.

A sua participação é voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento. A recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. Caso deseje retirar o seu consentimento após o preenchimento e envio de suas respostas, você deve me contatar e eu lhe enviarei uma resposta confirmando a ciência sobre sua decisão. Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode entrar em contato por meio do telefone (xx) xxxxxxxxx ou pelo e-mail xxxxxxxxxxxx.

Os resultados do estudo serão devolvidos aos participantes por meio da divulgação de resumos executivos (policy briefs) elaborados após o final do processo de análise dos dados. Os resultados poderão ser publicados posteriormente na comunidade científica. Este projeto foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais (CEP/CHS) da Universidade de Brasília. As informações com relação à assinatura do TCLE ou aos direitos do participante da pesquisa podem ser obtidas por meio do e-mail do CEP/CHS: cep_chs@unb.br ou pelo telefone: (61) 3107-1592.

Recomendamos que este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) seja impresso e guardado como comprovante de seu consentimento e dos termos aqui descritos, ou que seja feito o seu download em pdf. Ao imprimi-lo marque a opção imprimir "cabeçalhos e rodapés", para ter o link da página de origem e a paginação do TCLE.

Ao clicar no botão [Próx.], você concorda em participar da pesquisa nos termos apresentados neste TCLE, e começará a responder o questionário. Caso não concorde em participar, apenas feche a página no seu navegador. Caso desista de sua participação ao finalizar o formulário, basta não o enviar.

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO

Li e concordo em participar da pesquisa.

E1: O que o(a) levou a participar do processo de elaboração da 4CN?

A1 Eu integrava a equipe do MCTI que coordenou a elaboração da 4CN.

A2 Fui convidado pela coordenação da 4CN (MCTI).

A3 Fui convidado pela coordenação técnico-científica da 4CN (Rede Clima).

A4 Fui indicado(a) pela minha instituição ou organização.

A5 Fui convidado por um representante de uma instituição do governo federal.

A6 Minha participação foi voluntária.

A7 Participei de processo seletivo e fui contratado(a) como consultor(a) ou bolsista.

A8 Prestei serviço para uma empresa contratada pela coordenação da 4CN.

A9 Outro (especifique)

E2: Qual foi o papel desempenhado por você durante a elaboração da 4CN? Marque todas as opções aplicáveis.

A1 Produzi dados e subsídios científicos que foram utilizados de forma indireta no desenvolvimento de conteúdo da 4CN.

A2 Produzi dados e subsídios políticos que foram utilizados de forma indireta no desenvolvimento de conteúdo da 4CN.

A3 Fui autor(a) de conteúdos e análises científicas disponibilizados na 4CN.

A4 Fui autor(a) de conteúdos e análises políticas disponibilizados na 4CN.

A5 Colaborei nos processos de revisão de conteúdo científico da 4CN.

A6 Colaborei nos processos de revisão do conteúdo político da 4CN.

A7 Colaborei nos processos de consulta pública da 4CN.

A8 Outro (especifique)

E3: Qual capítulo da 4CN recebeu sua maior contribuição?

A1 Capítulo 1: Circunstância nacionais

A2 Capítulo 2: Inventário Nacional de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa

A3 Capítulo 3: Impacto, vulnerabilidade e adaptação à mudança do clima

A4 Capítulo 4: Medidas para mitigação e adaptação à mudança do clima

A5 Capítulo 5: Outras informações relevantes para atingir os objetivos da Convenção no Brasil

A6 Comentário

E4: Quais foram as principais fontes de informação utilizadas por você para elaborar ou analisar os subsídios técnico-científicos relativos à mudança do clima contidos na 4CN? Marque todas as opções aplicáveis.

A1 Artigos, livros ou relatórios científicos (p.ex. relatórios do IPCC, do PBMC)

A2 Projetos de pesquisa científica desenvolvido por mim ou pela minha organização

A3 Diretrizes, recomendações e boas práticas produzidas por organismos internacionais ou governos de outros países (p.ex. diretrizes do IPCC, OMM)

A4 Leis e Normas

A5 Notas técnicas produzidas por órgãos da Administração Pública Federal

A6 Pareceres legais e decisões judiciais

A7 Recomendações de órgãos de controle (TCU, CGU)

A8 Estudos e relatórios produzidos ou contratados por órgãos da Administração Pública (p. ex. Estimativas Anuais, Relatório de Monitoramento do PNA)

A9 Estudos e relatórios produzidos por grupos de interesse (p. ex. WRI, WWF, GIZ, CNI, Banco Mundial)

A10 Sistema informacionais e bases de dados de institutos de ciência e tecnologia (p. ex. TerraBrasilis, Observatório de Clima e Saúde, Observatório ABC)

A11 Sistemas informacionais e bases de dados governamentais (p. ex. Sirene, IBGE, AdaptaClima, SUS)

A12 Sistemas informacionais e bases de dados de grupos de interesse (p. ex. MapBiomas, Plataforma SEEG)

A13 Reportagens ou notícias jornalísticas

A14 Experiência pessoal

A15 Especialistas na área de mudança do clima

A16 Superiores hierárquicos

A17 Consulta a produtores de políticas públicas

A18 Outro (especifique)

E5: Caso você tenha solicitado dados ou informações científicas sobre mudança do clima para elaborar ou analisar o conteúdo técnico-científico da 4CN, liste, em ordem decrescente de relevância, as cinco (5) pessoas ou organizações com as quais você interagiu. Se houver menos de cinco, liste as que se aplicam.

E6: Você forneceu dados ou informações científicas sobre mudança do clima que subsidiaram a elaboração da 4CN? Caso positivo, liste, em ordem decrescente de relevância, as cinco (5) pessoas ou organizações para as quais tais subsídios foram fornecidos. Se houver menos de cinco, liste as que se aplicam.

E7: Durante a elaboração do documento, você discutiu o conteúdo técnico-científico da 4CN com produtores de políticas climáticas? Caso positivo, liste, em ordem decrescente de frequência, as cinco (5) pessoas com quem você mais interagiu. Se houver menos de cinco, liste as que se aplicam. Neste trabalho, produtores de políticas são aqueles atores do Poder Executivo Federal envolvidos em qualquer uma das fases de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

Nas perguntas de 8 a 15, avalie a importância do processo de elaboração da 4CN para as situações colocadas.

E8: Quão importante foi o processo de elaboração da 4CN para o seu acesso a novas informações científicas sobre mudança do clima?

- A1 Nada importante
- A2 Pouco importante
- A3 Importante
- A4 Muito importante
- A5 Extremamente importante

E9: Quão importante foi o processo de elaboração da 4CN para a disseminação dos resultados de sua pesquisa científica sobre mudança do clima?

- A1 Nada importante
- A2 Pouco importante
- A3 Importante
- A4 Muito importante
- A5 Extremamente importante
- A6 N/A

E10: De forma geral, quão importante foi o processo de elaboração da 4CN para a transferência de informações científicas sobre mudança do clima aos tomadores de decisão ou produtores de políticas climáticas?

- A1 Nada importante
- A2 Pouco importante
- A3 Importante
- A4 Muito importante
- A5 Extremamente importante

E11: Quão importante foi o processo de elaboração da 4CN para a promoção do diálogo entre especialistas em mudança do clima e tomadores de decisão e produtores de políticas climáticas?

A1 Nada importante

A2 Pouco importante

A3 Importante

A4 Muito importante

A5 Extremamente importante

E12: Qual foi o impacto percebido do processo de elaboração da 4CN na sua compreensão das necessidades de informação sobre mudança do clima dos tomadores de decisão e produtores de políticas climáticas?

A1 Nenhuma melhoria

A2 Pouca melhoria

A3 Melhoria moderada

A4 Melhoria considerável

A5 Melhoria significativa

E13: Em sua opinião, quão importante foi o processo de elaboração da 4CN para o estímulo ao uso efetivo do conhecimento científico na tomada de decisão ou na produção de políticas climáticas?

A1 Nada importante

A2 Pouco importante

A3 Importante

A4 Muito importante

A5 Extremamente importante

E14: Até que ponto o processo de elaboração da 4CN permitiu a manifestação de diferentes pontos de vista pelos diversos atores envolvidos?

A1 Em nenhum grau

A2 Em pequeno grau

A3 Em algum grau

A4 Em grande grau

A5 Em muito grande grau

E15: Qual foi a importância do processo de elaboração da 4CN para aumentar sua conscientização sobre os problemas relacionados à mudança do clima?

- A1 Nada importante
- A2 Pouco importante
- A3 Importante
- A4 Muito importante
- A5 Extremamente importante

Sobre o relatório Quarta Comunicação Nacional do Brasil aprovado e submetido à Convenção do Clima

Nas perguntas de 16 a 18, avalie o seu nível de concordância com as afirmações apresentadas.

E16: O documento final da 4CN apresenta informações claras e objetivas sobre as causas e os efeitos da mudança do clima.

- A1 Discordo totalmente
- A2 Discordo parcialmente
- A3 Não discordo nem concordo
- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente

E17: As informações sobre mudança do clima apresentadas na 4CN esclarecem situações e problemas importantes para o desenvolvimento de políticas climáticas.

- A1 Discordo totalmente
- A2 Discordo parcialmente
- A3 Não discordo nem concordo
- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente

E18: As informações sobre mudança do clima contidas na 4CN servem para confirmar escolhas e legitimar decisões políticas já tomadas.

- A1 Discordo totalmente
- A2 Discordo parcialmente
- A3 Não discordo nem concordo
- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente

Nas perguntas de 19 a 25, avalie em que medida você concorda com a influência das informações técnico-científicas contidas na Quarta Comunicação Nacional no âmbito doméstico, de acordo com as seguintes afirmações:

E19: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar a formulação de políticas públicas que lidam com as causas e os efeitos da mudança do clima.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não discordo nem concordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

E20: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar a implementação de medidas concretas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não discordo nem concordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

E21: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar a implementação de medidas concretas para a adoção de medidas de adaptação.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não discordo nem concordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

E22: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar o engajamento de organizações da sociedade civil em iniciativas relacionadas à mudança do clima.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não discordo nem concordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

E23: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar o engajamento de empresas em iniciativas relacionadas à mudança do clima.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não discordo nem concordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

E24: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar a conscientização da população brasileira sobre a mudança do clima e a necessidade de ações para lidar com o problema.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não discordo nem concordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

E25: As informações técnico-científicas contidas na 4CN possuem potencial para influenciar a alocação de recursos financeiros para projetos e iniciativas relacionados à mudança do clima.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não discordo nem concordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

E26: Durante o processo de elaboração da 4CN, como você teve acesso ao conteúdo técnico-científico do documento? Marque todas as opções aplicáveis.

A1 Por meio de acesso direto aos documentos técnicos-científicos contratados pelo MCTI.

A2 Por meio de minutas apresentadas pelo MCTI para revisão.

A3 Por meio de reuniões organizadas pelo MCTI em que o conteúdo foi apresentado.

A4 Participei de reuniões internas do meu órgão / minha instituição para discussão desse conteúdo.

A5 Por meio das consultas a especialistas externos.

A6 Outro (especifique)

E27: Após a aprovação do texto final da 4CN, você divulgou o conteúdo técnico-científico sobre mudança do clima apresentado no documento? Caso positivo, liste, em ordem decrescente de relevância, as cinco (5) pessoas ou organizações para quem a divulgação foi feita. Se houver menos de cinco, liste as que se aplicam.

E28: Qual vínculo com a Administração Pública Federal você possuía ao participar do processo de elaboração da 4CN? Existem quatro regimes de trabalho na Administração Pública: a) o do servidor investido em cargo efetivo; b) o do ocupante de cargo em comissão de livre provimento e exoneração; c) o do empregado contratado por tempo determinado e d) o "regime público celetista", regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Caso tenha sido bolsista, consultor ou prestador de serviço contratado por empresa ou por projeto de cooperação, marque a opção "Não".

A1 Eu não possuía vínculo com a Administração Pública Federal. - Vá para E62

A2 Eu era servidor(a) público(a) efetivo(a).

A3 Eu era servidor(a) público(a) efetivo(a), mas estava licenciado.

A4 Eu possuía cargo comissionado.

A5 Eu estava requisitado(a) de outros poderes (Legislativo ou Judiciário) e/ou esferas (estadual ou municipal), incluindo aposentados.

A6 Eu era empregado(a) público(a) (empresas públicas e sociedades da economia).

Seção B - Sua localização funcional durante a elaboração da 4CN

E29: Você ocupava Cargo de Direção e Assessoramento Superior (DAS) ou equivalente (Cargo Comissionado em uma agência reguladora ou empresa pública)?

A1 Não

A2 DAS-2 ou DAS-3

A3 DAS-4

A4 DAS-5 ou DAS-6

A5 FCPE-2 ou FCPE-3

A6 FCPE-4

A7 FCPE-5

E30: A instituição / órgão em você trabalhava durante a elaboração da 4CN estava vinculada a que ministério ou órgão superior?

- A1 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Vá para E31
- A2 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações - Vá para E33
- A3 Ministério da Economia - Vá para E34
- A4 Ministério da Educação - Vá para E35
- A5 Ministério de Minas e Energia - Vá para E37
- A6 Ministério da Saúde - Vá para E38

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

E31: Em qual unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento?

- A1 Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
- A2 Instituto Nacional de Meteorologia
- A3 Serviço Florestal Brasileiro
- A4 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
- A5 Outro (especifique)

Vá para E40

E32: Caso estivesse trabalhando na Embrapa, cite o nome da unidade.

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações

E33: Em qual unidade de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações?

- A1 Agência Espacial Brasileira
- A2 Comissão Nacional de Energia Nuclear
- A3 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- A4 Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.
- A5 Financiadora de Estudos e Projetos
- A6 Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
- A7 Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer
- A8 Centro de Tecnologia Mineral
- A9 Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste
- A10 Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
- A11 Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
- A12 Instituto Nacional da Mata Atlântica
- A13 Instituto Nacional de Águas
- A14 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

- A15 Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal
- A16 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- A17 Instituto Nacional de Tecnologia
- A18 Instituto Nacional do Semiárido
- A19 Laboratório Nacional de Astrofísica
- A20 Laboratório Nacional de Computação Científica
- A21 Museu de Astronomia e Ciências Afins
- A22 Museu Paraense Emílio Goeldi
- A23 Observatório Nacional
- A24 Outro (especifique)

Vá para E40

Ministério da Economia

E34: Em qual unidade do Ministério da Economia?

- A1 Banco Central do Brasil
- A2 Comissão de Valores Mobiliários
- A3 Superintendência de Seguros Privados
- A4 Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- A5 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
- A6 Instituto Nacional do Seguro Social
- A7 Fundação Escola Nacional de Administração Pública
- A8 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- A9 Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
- A10 Outro (especifique)

Vá para E40

Ministério da Educação

E35: Em qual unidade do Ministério da Educação?

- A1 Instituto Federal
- A2 Universidade Federal
- A3 Outro (especifique)

Vá para E40

E36: Cite o nome da instituição.

Ministério de Minas e Energia

E37: Em qual unidade do Ministério de Minas e Energia?

A1 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

A2 Empresa de Pesquisa Energética

A3 Outro (especifique)

Vá para E40

Ministério da Saúde

E38: Em qual unidade do Ministério da Saúde?

A1 Fundação Oswaldo Cruz

A2 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia

A3 Outro (especifique)

E39: Cite a unidade, caso você estivesse trabalhando na Fundação Oswaldo Cruz:

Sobre sua situação funcional atual

E40: A qual carreira você pertence?

A1 Administrador

A2 Advogado da União

A3 Agente Federal de Execução Penal

A4 Analista Ambiental

A5 Analista de Comércio Exterior

A6 Analista de Gestão em Saúde da carreira de Gestão em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública

A7 Analista de Infraestrutura

A8 Analista de Infraestrutura de Transportes do DNIT

A9 Analista de Planejamento e Orçamento

A10 Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas

A11 Analista do Seguro Social

A12 Analista em Ciência e Tecnologia
A13 Analista em Tecnologia da Informação do PGPE
A14 Analista Técnico de Políticas Sociais
A15 Analista Técnico-Administrativo do PGPE
A16 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
A17 Assistente de Chancelaria
A18 Assistente em Ciência e Tecnologia
A19 Assistente Técnico de Gestão em Saúde da carreira de Suporte em Gestão em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública
A20 Auditor Federal de Finanças e Controle
A21 Auditor Fiscal Federal Agropecuário
A22 Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
A23 Auditor-Fiscal do Trabalho
A24 Carreira de nível intermediário da Seguridade Social e do Trabalho
A25 Carreira de nível intermediário do PGPE
A26 Carreira de nível superior do PGPE
A27 Carreira de nível intermediário do Plano Especial de Cargos da Cultura
A28 Carreira de nível superior do Plano Especial de Cargos da Cultura
A29 Carreira de nível intermediário em empresa pública
A30 Carreira de nível superior em empresa pública
A31 Diplomata
A32 Economista dos Planos de Carreiras e de Cargos
A33 Engenheiro Agrônomo da carreira de Perito Federal Agrário do INCRA
A34 Engenheiro dos Planos de Carreiras e de Cargos
A35 Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
A36 Especialista em Recursos Hídricos
A37 Especialista em Recursos Minerais
A38 Especialista em Regulação
A39 Médico
A40 Oficial de Chancelaria
A41 Oficial de Inteligência
A42 Pesquisador da carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia
A43 Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas
A44 Pesquisador em Saúde Pública da carreira de Pesquisa em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública
A45 Procurador da Fazenda Nacional
A46 Procurador Federal

- A47 Professor
- A48 Técnico Ambiental
- A49 Técnico da carreira de Desenvolvimento Tecnológico
- A50 Técnico do Seguro Social
- A51 Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas
- A52 Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas
- A53 Técnico em Saúde Pública da Carreira de Suporte Técnico em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública
- A54 Técnico Federal de Finanças e Controle
- A55 Tecnologista da carreira de Desenvolvimento Tecnológico
- A56 Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas
- A57 Tecnologista em Saúde Pública da carreira de Desenvolvimento Tecnológico em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública
- A58 Outra carreira de nível auxiliar - atividades administrativas e operacionais
- A59 Outra carreira de nível intermediário - atividade administrativas e operacionais
- A60 Outra carreira técnica - nível médio
- A61 Outra carreira técnica - nível superior
- A62 Outra carreira de analista - nível superior
- A63 Outra carreira de pesquisador
- A64 Outra carreira de tecnologista
- A65 Outra carreira de assistente - nível médio
- A66 Outra carreira de nível intermediário
- A67 Outra carreira de nível superior
- A68 Outro (especifique)

E41: Há quantos anos você faz parte dessa carreira?

- A1 Há menos de 6 meses
- A2 Entre 6 meses e 1 ano
- A3 Entre 1 e 5 anos
- A4 Entre 5 e 10 anos
- A5 Entre 10 e 15 anos
- A6 Entre 15 e 20 anos
- A7 Há mais de 20 anos

E42: Atualmente, você ocupa Cargo Comissionado Executivo (CCE) ou Função Comissionada Executiva (FCE)?

- A1 Não
- A2 CCE-5, 6, 7, 8 ou 9
- A3 CCE-10 ou 11
- A4 CCE-13 ou 14
- A5 CCE-15 ou 16
- A6 CCE-17
- A7 CCE-18
- A8 FCE-1, 2, 3 ou 4
- A9 FCE-5, 6, 7, 8 ou 9
- A10 FCE-10 ou 11
- A11 FCE-13 ou 14
- A12 FCE-15 ou 16
- A13 FCE-17

E43: Atualmente, em que ministério, órgão superior ou instituição você trabalha?

- A1 Advocacia-Geral da União
- A2 Casa Civil da Presidência da República
- A3 Controladoria-Geral da União
- A4 Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
- A5 Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
- A6 Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República
- A7 Secretaria-Geral da Presidência da República
- A8 Ministério da Agricultura e Pecuária
- A9 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Vá para E63
- A10 Ministério das Cidades
- A11 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
- A12 - Unidade de Pesquisa vinculada ao MCTI - Vá para E63
- A13 Ministério das Comunicações
- A14 Ministério da Cultura
- A15 Ministério da Defesa
- A16 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
- A17 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
- A18 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
- A19 Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania
- A20 Ministério da Educação
- A21 - Universidade ou Instituto Federal - Vá para E63

A22 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

A23 Ministério dos Esportes

A24 Ministério da Fazenda

A25 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

A26 Ministério da Igualdade Racial

A27 Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional

A28 Ministério da Justiça e Segurança Pública

A29 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

A30 Ministério de Minas e Energia

A31 Ministério das Mulheres

A32 Ministério da Pesca e Aquicultura

A33 Ministério do Planejamento e Orçamento

A34 Ministério dos Portos e Aeroportos

A35 Ministério dos Povos Indígenas

A36 Ministério da Previdência Social

A37 Ministério das Relações Exteriores

A38 Ministério da Saúde

A39 - Fundação Oswaldo Cruz - Vá para E63

A40 Ministério do Trabalho e Emprego

A41 Ministério dos Transportes

A42 Ministério do Turismo

A43 Outro (especifique) - Vá para E63

E44: Você continua trabalhando com a agenda climática?

A1 Sim

A2 Não - Vá para E80

Sobre as políticas climáticas

E45: Em qual(is) programa(s) da Agenda Prioritária Combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática do Plano Plurianual 2024-2027 estão inseridos projetos, iniciativas, ações com os quais você trabalha? Marque todas as opções aplicáveis.

A1 Agricultura Familiar e Agroecologia

A2 Agropecuária Sustentável

A3 Aviação Civil

- A4 Bioeconomia para um Novo Ciclo de Prosperidade
- A5 Cidades Melhores
- A6 Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social
- A7 Cooperação da Defesa para o Desenvolvimento Nacional
- A8 Demarcação e Gestão dos Territórios Indígenas para o Bem Viver, a Sustentabilidade e o Enfrentamento da Emergência Climática
- A9 Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial
- A10 Enfrentamento da Emergência Climática
- A11 Gestão de Riscos e de Desastres
- A12 Governança Fundiária, Reforma Agrária e Regularização de Territórios Quilombolas e de Povos e Comunidades Tradicionais
- A13 Mineração Segura e Sustentável
- A14 Mobilidade Urbana
- A15 Neoliberalização, Ambiente de Negócios e Participação Econômica Internacional
- A16 Oceano, Zona Costeira e Antártica
- A17 Periferia Viva
- A18 Pesquisa e Inovação Agropecuária
- A19 Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis
- A20 Política Econômica para o Crescimento e Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável e Inclusivo
- A21 Portos e Transporte Aquaviário
- A22 Programa Espacial Brasileiro
- A23 Proteção e Recuperação da Biodiversidade e Combate ao Desmatamento e Incêndios
- A24 Qualidade Ambiental nas Cidades e no Campo
- A25 Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre
- A26 Relações Internacionais e Assistência a Brasileiras e Brasileiros no Exterior
- A27 Saneamento Básico
- A28 Segurança Pública com Cidadania
- A29 Transição Energética
- A30 Transporte Ferroviário
- A31 Transporte Rodoviário
- A32 Turismo, esse é o destino
- A33 Vigilância em Saúde e Ambiente
- A34 Outro (especifique)

E46: Há quanto tempo você trabalha com a agenda climática?

- A1 Há menos de 6 meses
- A2 Entre 6 meses e 1 ano
- A3 Entre 1 e 5 anos
- A4 Entre 5 e 10 anos
- A5 Mais de 10 anos

E47: Qual é a probabilidade das políticas climáticas com as quais você trabalha contribuir para:

Linhas

a promoção da mitigação das emissões de gases de efeito estufa

a promoção da adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura

Colunas

Nem um pouco provável

Pouco provável

Mais ou menos provável

Muito provável

Extremamente provável

N/A

Sobre as fontes de informação utilizadas na rotina de trabalho

E48: Com que frequência você utilizou os tipos de informação listados abaixo nos últimos 12 meses para executar o seu trabalho relacionado às políticas climáticas?

Linhas

Leis e Normas

Notas técnicas produzidas por órgãos da Administração Pública

Pareceres legais e decisões judiciais

Recomendações de órgãos de controle

Boas práticas e iniciativas produzidas pelos estados e municípios

Estudos e relatórios governamentais (p. ex. produtos de consultoria, textos de discussão do IPEA)

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

E49: Com que frequência você utilizou os tipos de informação listados abaixo nos últimos 12 meses para executar o seu trabalho relacionado às políticas climáticas?

Linhas

Sistemas informacionais e bases de dados governamentais (p. ex. SIAFI, Cadastro Único, IBGE)

Sistemas informacionais e bases de dados sobre mudança do clima (p. ex. AdaptaClima, AdaptaBrasil, Sirene, TerraBrasilis)

Artigos, livros ou relatórios científicos

Recomendações de instâncias participativas (p. ex. Conselho de política pública, Conferências)

Experiências e opiniões de beneficiários das políticas sobre mudança do clima ou comentários e sugestões de ouvidoria

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

E50: Com que frequência você utilizou os tipos de informação listados abaixo nos últimos 12 meses para executar o seu trabalho relacionado às políticas climáticas?

Linhas

Informações geradas por grupos de interesse (p. ex. Sindicatos, empresas, movimentos sociais, ONGs)

Opiniões, recomendações ou boas práticas produzidas por organismos internacionais ou por governos de outros países

Matéria jornalística

Experiência pessoal

Consulta a colegas de trabalho do próprio órgão ou de outros órgãos da Administração Federal

Colunas
Nunca
Raramente
Às vezes
Com frequência
Sempre
N/A

E51: Tratando especificamente da informação relativa a pesquisas e estudos científicos relevantes às políticas climáticas, quais são as suas fontes desse tipo de informação? Marque todas as opções aplicáveis.

A1 Imprensa

A2 Portais de periódicos ou bancos de teses e dissertações (p. ex. Web of Science, Scielo, Periódico Capes, Ibict)

A3 Ferramentas de busca na internet (p. ex. Google, Bing, Yahoo)

A4 Eventos, seminários ou congressos científicos

A5 Eventos/reuniões de trabalho

A6 Citações em estudos acadêmicos

A7 Bibliotecas

A8 Sites de universidade e instituições de pesquisa (p. ex. Fiocruz, Inpe, Ipea, Enap, USP)

A9 Rede sociais (p. ex. Twitter, Instagram, WhatsApp)

A10 Plataformas de compartilhamento de áudio e vídeo (p. ex. Podcast, YouTube)

A11 Indicação de conhecidos

A12 Sites de organismos internacionais (p. ex. UNFCCC, IPCC, WMO)

A13 Outro (especifique)

E52: Qual é o nível de relevância dos fatores a seguir para a sua decisão em utilizar informações provenientes de pesquisas e estudos científicos sobre mudança do clima?

Linhas

Facilidade de compreensão da pesquisa ou estudo científico

Existência de conclusões e recomendações de natureza operacional específica

Credibilidade e prestígio da fonte

Pertinência e aplicabilidade da informação

Tempestividade (a informação chega a mim no tempo adequado para ser utilizada)

Atratividade (leitura fácil; gráficos; cores; etc.)

Tamanho (número de páginas)

Colunas

Irrelevante

Pouco relevante

Moderado

Relevante

Muito relevante

N/A

Considerando a sua rotina de trabalho e o funcionamento da sua organização, indique sua opinião sobre as sentenças a seguir.

E53: Durante minha jornada de trabalho, há tempo suficiente para leitura de pesquisas e estudos científicos relevantes.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

E54: No meu trabalho, quando preciso tomar uma decisão, prefiro recorrer a pesquisas e estudos científicos do que a outras fontes de informação.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

E55: Na minha rotina de trabalho, eu faço pessoalmente esforços para entrar em contato com especialistas e pesquisadores.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

E56: Assessores e servidores da minha organização são encorajados pelos dirigentes a utilizar resultados de pesquisas e estudos científicos.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

E57: Minha organização oferece oportunidades para construir relacionamentos com pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

E58: Minha organização dispõe de meios e recursos suficientes para obter informações produzidas por pesquisas e estudos científicos.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

E59: Em relação à estrutura do seu órgão/instituição ou à governança em mudança do clima do governo federal, você tem conhecimento da existência de alguma unidade organizacional (assessoria, coordenação, departamento ou secretaria, comitê) que seja especializada em traduzir/fornecer/divulgar informações, pesquisas e estudos científicos sobre mudança do clima que possam ser utilizados como evidências para políticas públicas?

A1 Sim - Vá para E60

A2 Não - Vá para E80

A3 Não tenho certeza. - Vá para E80

Sobre a(s) unidade(s) organizacional(is) especializada(s)

E60: Cite os nomes das cinco (5) unidades mais relevantes que você conhece. Se houver menos de cinco, liste as que se aplicam.

E61: Quais das atribuições abaixo são executadas por essa(s) unidade(s) organizacional(is) especializada(s)? Marque todas as opções aplicáveis.

A1 Prospectar pesquisas e estudos científicos realizados.

A2 Contratar pesquisas e estudos científicos.

A3 Traduzir os resultados de pesquisa e estudos científicos em recomendações.

A4 Sintetizar e disseminar os resultados produzidos pelas pesquisas e estudos científicos.

A5 Desenvolver pesquisas e estudos científicos.

Seção C - Especialistas sem vínculo com a Administração Pública Federal

E62: A qual instituição/empresa você estava vinculado quando participou da elaboração da 4CN?

Seção D - Especialista em mudança do clima

E63: Você faz parte da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede Clima?

A1 Sim, faço parte da Rede Clima. - Vá para E64

A2 Não, não integro a Rede Clima. - Vá para E65

A3 Não tenho certeza. - Vá para E65

E64: De qual Sub-Rede da Rede Clima?

A1 Agricultura

A2 Biodiversidade e Ecossistemas

A3 Cidades

A4 Ciência da Comunicação em Mudanças Climáticas

A5 Desenvolvimento Regional

A6 Desastres Naturais

A7 Economia

A8 Energias Renováveis

A9 Modelagem Climática

A10 Mudança do Uso da Terra e Florestas

- A11 Oceanos
- A12 Políticas Públicas
- A13 Recursos Hídricos
- A14 Saúde
- A15 Serviços Ambientais dos Ecossistemas
- A16 Zonas Costeiras

Sobre o trabalho na interface entre ciência-política pública

E65: Com que frequência você realizou as seguintes atividades nos últimos 12 meses?

Linhas

Participação em estudos ou avaliações de políticas climáticas

Elaboração ou gerenciamento de contratos, convênios, termos de fomento ou outros instrumentos

Representação de sua instituição para pactuar ações e políticas científicas junto a entes governamentais (p. ex. ministérios, municípios)

Representação de sua instituição ou país junto a organismos científicos internacionais (p. ex. IPCC, Belmont Forum)

Representação de sua instituição ou país junto a organismos internacionais (p. ex. UNFCCC, WMO, Banco Mundial)

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

E66: Com que frequência você realizou as seguintes atividades nos últimos 12 meses?

Linhas

Atendimento a demandas de órgãos de controle (p. ex. CGU, TCU)

Captação de recursos financeiros para projetos de pesquisa sobre mudança do clima

Consulta ou atendimento a grupos da sociedade interessados em questões da política sobre mudança do clima

Assessoria de dirigentes

Atividades administrativas (p. ex. tramitação de processos, compras de passagens etc.)

Organização de eventos

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

E67: Com que frequência você realizou as seguintes atividades nos últimos 12 meses?

Linhas

Coordenação de grupo de pesquisa

Aconselhamento de tomadores de decisão ou produtores de políticas sobre mudança do clima

Participação em iniciativas da sociedade civil que produzem conhecimento voltado para a tomada de decisão e a produção de política sobre mudança do clima

Engajamento em defesas de posições políticas, oferecendo recomendações para tomadores de decisão ou produtores de política sobre mudança do clima

Participação em processos de coprodução de conhecimento com tomadores de decisão ou produtores de política sobre mudança do clima

Participação em iniciativas de síntese do conhecimento sobre mudança do clima

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

E68: Nos últimos 12 meses, com que frequência você contribuiu com informações científicas para a produção dos seguintes tipos de informação?

Linhas

Leis e normas

Notas técnicas de órgãos da Administração Pública Federal

Pareceres legais e decisões judiciais

Recomendações de órgãos de controle

Estudos e relatórios governamentais (p. ex. produtos de consultoria de pesquisa, textos de discussão do IPEA)

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

E69: Nos últimos 12 meses, com que frequência você contribuiu com informações científicas para a produção dos seguintes tipos de informação?

Linhas

Boas práticas e iniciativas produzidas pelos estados e municípios

Sistemas informacionais ou bases de dados governamentais (p. ex. SIAFI, Cadastro Único, IBGE)

Sistemas informacionais ou bases de dados sobre mudança do clima (p. ex. AdaptaBrasil, Sirene, TerraBrasilis, AdaptaClima)

Informações geradas por grupos de interesse (p. ex. sindicatos, empresas, movimentos sociais, ONGs)

Recomendações de instâncias participativas (p. ex. conselhos de políticas públicas, conferências)

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

E70: Nos últimos 12 meses, com que frequência você contribuiu com informações científicas para a produção dos seguintes tipos de informação?

Linhas

Artigos, capítulos ou livros científicos

Experiências e opiniões como beneficiário da política pública ou comentários e sugestões para ouvidorias

Opiniões e recomendações de organismos internacionais ou boas práticas produzidas por governos de outros países

Matérias jornalísticas

Consultas feitas por outros colegas de trabalho de sua organização ou de outras instituições científicas

Colunas

Nunca

Raramente

Às vezes

Com frequência

Sempre

N/A

E71: Você forneceu informações científicas relevantes para a tomada de decisão ou a produção de políticas climáticas nos últimos 12 meses? Se sim, liste, em ordem decrescente de relevância, as cinco (5) pessoas ou organizações para as quais tais informações foram fornecidas. Se houver menos de cinco, liste as que se aplicam.

E72: Quais são os meios que você utiliza para disseminar os resultados de pesquisas e estudos científicos que possam ter relevância para a tomada de decisão ou produção de políticas climáticas? Marque todas as opções aplicáveis.

A1 Mídia imprensa não especializada (p. ex. jornais e revistas)

A2 Mídia imprensa especializada em divulgação científica

A3 Eventos, seminários ou congressos científicos

A4 Eventos ou reuniões com representantes de governo

A5 Página de minha instituição/organização

A6 Mídias sociais (p. ex. Facebook, Twitter, Instagram)

A7 Plataformas de compartilhamento de áudio e vídeo (p. ex. podcast, Youtube)

A8 Entrevistas ou programas de televisão ou rádio

A9 Pessoas conhecidas

A10 Páginas de organismos internacionais

A11 Outro (especifique)

E73: Em sua opinião, qual é o nível de relevância dos fatores a seguir para que tomadores(as) de decisão ou produtores(as) de políticas decidam utilizar as informações provenientes de pesquisas e estudos científicos sobre mudança do clima:

Linhas

Facilidade de compreensão da pesquisa ou estudo científico

Existência de conclusões e recomendações de natureza operacional específica

Credibilidade e prestígio da fonte

Pertinência e aplicabilidade da informação

Tempestividade (a informação chega ao gestor no tempo adequado para ser utilizada)

Atratividade (leitura fácil, gráficos, cores)

Tamanho (número de páginas)

Colunas

Irrelevante

Pouco relevante

Moderado

Relevante

Muito relevante

N/A

Pensando em sua rotina de trabalho e no funcionamento da sua organização, indique sua opinião sobre as sentenças a seguir:

E74: Durante minha jornada de trabalho, há tempo suficiente para a elaboração de subsídios para tomadores de decisão ou produtores de políticas sobre mudança do clima.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

A4 Concordo parcialmente

A5 Concordo totalmente

A6 N/A

E75: Na minha rotina de trabalho, eu faço pessoalmente esforços para entrar em contato com tomadores de decisão ou produtores de políticas sobre mudança do clima.

A1 Discordo totalmente

A2 Discordo parcialmente

A3 Não concordo nem discordo

- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente
- A6 N/A

E76: Pesquisadores da minha organização são encorajados pelos dirigentes a subsidiar tomadores de decisão ou produtores de políticas sobre mudança do clima.

- A1 Discordo totalmente
- A2 Discordo parcialmente
- A3 Não concordo nem discordo
- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente
- A6 N/A

E77: Minha organização oferece oportunidades para construir relacionamentos com tomadores de decisão ou produtores de políticas sobre mudança do clima.

- A1 Discordo totalmente
- A2 Discordo parcialmente
- A3 Não concordo nem discordo
- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente
- A6 N/A

E78: Minha organização dispõe de meios e recursos suficientes para obter informações sobre a demandas de tomadores de decisão ou produtores de políticas sobre mudança do clima.

- A1 Discordo totalmente
- A2 Discordo parcialmente
- A3 Não concordo nem discordo
- A4 Concordo parcialmente
- A5 Concordo totalmente
- A6 N/A

E79: Em relação à estrutura do seu órgão/instituição ou à governança em mudança do clima do governo federal, você tem conhecimento da existência de alguma unidade organizacional (assessoria, coordenação, departamento ou secretaria, comitê) que seja especializada em traduzir/fornecer/divulgar informações, pesquisas e estudos

científicos sobre mudança do clima que possam ser utilizados como evidências para políticas públicas?

A1 Sim - Vá para E60

A2 Não - Vá para E80

A3 Não tenho certeza. - Vá para E80

Seção E - Um pouco mais sobre você...

E80: Qual é o seu nome?

(opcional)

E81: Qual é o seu sexo?

A1 Feminino

A2 Masculino

A3 Prefiro não responder.

E82: Qual é a sua faixa etária?

A1 Até 20 anos

A2 De 21 a 25 anos

A3 De 26 a 30 anos

A4 De 31 a 35 anos

A5 De 36 a 40 anos

A6 De 41 a 45 anos

A7 De 46 a 50 anos

A8 De 51 a 55 anos

A9 De 56 a 60 anos

A10 De 61 a 65 anos

A11 De 66 a 70 anos

A12 Acima de 70 anos

E83: Qual é o grau educacional mais alto que você concluiu?

A1 Ensino fundamental

A2 Ensino médio ou técnico

A3 Graduação

A4 Especialização (pós-graduação lato sensu, MBA, etc.)

A5 Mestrado

A6 Doutorado

E84: Qual é a área de especialização do seu grau mais alto de formação?

A1 Ciências agrárias (ex.: agronomia, veterinária, zootecnia, florestal, etc.)

A2 Ciências biológicas (ex.: biologia, farmacologia, genética, etc.)

A3 Ciências da saúde (ex.: medicina, farmácia, odontologia, nutrição, etc.)

A4 Ciências exatas e da terra (ex.: computação, física, matemática, química, etc.)

A5 Ciências humanas (ex.: educação, ciência política, história, antropologia, filosofia, sociologia, etc.)

A6 Ciências sociais aplicadas (ex.: administração, economia, arquitetura, demografia, direito, comunicação, ciência da informação, etc.)

A7 Engenharias (civil, elétrica, mecânica, naval, química, etc.)

A8 Linguística, artes e letras

A9 Tecnologias (biotecnologia, de materiais, da informação, defesa, etc.)

A10 Outro (especifique)